

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

O'QUVCHILARNI KASB- HUNARGA YO'NALTIRISHDA SHARQ ALLOMALARINING MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna

Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, kasb tanlash va kasbga yo'naltirish jarayonida sharq allomalarining kasb egalari haqidagi qarashlari va fikrlariga e'tibor qaratilgan. Sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanish asosida o'quvchi-yoshlarda kasb-hunarga yo'naltirishning metodik vosita sifatida xizmat qilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kasb-hunar, o'quvchi, mutafakkir, kasb motivlari, kasbga moyillik, Qobusnoma, hunar afzunligi, insoniyat tarixi, kichik yosh, mehnat, faollik, axloqiy tarbiya.

Abstract: The article examines the psychological foundations of using the spiritual heritage of Oriental scholars in the professional orientation of students. Attention is also drawn to the views and opinions of Eastern scientists regarding career choice and career guidance. The use of the spiritual heritage of Oriental scholars serves as a methodological tool for career guidance among young students.

Key words: profession, student, thinker, professional motives, inclination to profession, Qobusnoma, preference for profession, history of mankind, young age, work, activity, morality, upbringing.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические основы использования духовного наследия восточных ученых в профессиональной ориентации учащихся. Также уделено внимание взглядам и мнениям восточных ученых относительно выбора профессии и профориентации. Использование духовного наследия восточных ученых служит методическим средством для профориентации учащихся-молодежи.

Ключевые слова: профессия, ученик, мыслитель, профессиональные мотивы, склонность к профессии, Qobusnoma, предпочтение профессии, история человечества, младший возраст, труд, активность, нравственность, воспитание.

KIRISH

Bizga ma'lumki, kasb-hunar egalari qadimdan e'zozlanib kelingan. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish muammolari kasb-hunar ta'limi, uning rivojlanishi va takomillashtirilishi bilan bog'liq ravishda doimiy o'rganilgan va ma'lum darajada olimlarimiz tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish har bir mamlakatda turli islohotlar va yondashuvlar asosida amalga oshiriladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yurtboshimiz islohotlari doirasida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlari bo'yicha qator qarorlar va farmonlar imzolanmoqda hamda tatbiq etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 8-iyundagi PQ-5140-son¹ qarori ijrosini ta'minlash, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9–11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitish, ularning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqib kelajakda ta'limni davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror chiqardi. Qarorga binoan, 9–11-sinf o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitish tartibi joriy qilindi. Bundan tashqari, 7-sinfdan boshlab o'quvchilar o'zlari xohlagan kasbni aniqlash uchun so'rovnomalari o'tkazish belgilandi^[1].

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Agar farzandlarimizga to'g'ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada ularning yurish-turishiga, kayfiyatiga e'tibor bermasak, ularni ilmu hunarga o'rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo'yishimiz hech gap emas."

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5449377>

Mamlakatimizda o'quvchilar o'zlaridagi qobiliyatlardan kelib chiqib kasb tanlashlarida ota-onalar, o'qituvchilar hamda maktab psixologlarining ahamiyati juda katta.

Yoshi katta kishilar qadim zamonlardan boshlab o'zidan kichiklarga o'zlari bilgan kasb-hunarlarini o'rgatib kelganlar. Sharq mutafakkirlari ta'limotida o'g'il va qizlarga ta'lim-tarbiya berish, ularga kasb-hunar o'rgatish g'oyasi muhim o'rin egallaydi. Ma'naviy meroslarning moddiy qadriyatlar bilan hamohang rivojlanishi ko'plab mutafakkirlar va donishmandlarning tarixiy va adabiy asarlarida yuksak mahorat bilan bitilgan hamda jahon madaniyati xazinasiga abadiy hissa bo'lib qo'shilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turli ijtimoiy-iqtisodiy davrlarda yaratilgan hadis, pandnoma, rivoyat, hikoyat, doston, maqol, g'azal, ruboiy, masnaviy va boshqa ko'rinishlarda ta'lim-tarbiya va kasb-hunar o'rganishning afzalligi, halol mehnat bilan yashashning zarurligi haqidagi fikrlar bizning zamonamizgacha yetib kelgan. Yoshlarni tarbiyalash va ularga kasb-hunar o'rgatish uchun birinchi navbatda sharq mutafakkirlarining duru-gavhariga teng ma'naviy meroslari namuna bo'la oladi. "Avesto", XI asrda Kaykovus tomonidan yaratilgan "Qobusnoma", Abu Nasr Forobiyning "Baxt-saodatga erishuv", "Fozil odamlar sharhi", hind faylasufi Beydabo (Bedpoy) tomonidan yozilgan "Kalila va Dimna", Al-Xorazmiyning "O'gitlar", Abu Rayhon Beruniyning "Minerologiya", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu-lug'otit turk", Ahmad Yugnakiyning "Hibat-ul haqoyiq", Pahlavon Mahmudning "Ruboiy"lari, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy tomonidan to'plangan "Hadislar", Lutfiyning "Gul va Navro'z", Alisher Navoiyning "Xamsa", "Mahbub-ul-qulub", Aruz Samarqandiyning "Nodir hikoyatlar", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" va boshqa ko'plab adabiy, tarixiy, madaniy-ma'rifiy meroslar bu borada yorqin misol bo'la oladi.

Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy insoniyat tarixida birinchilardan bo'lib, bolalarni kichik yoshidan mehnat qilishga o'rgatish, kattalar mehnatini e'zozlaydigan qilib tarbiyalash, bolani ilm va kasbga o'rgatish oilaning diqqat markazida bo'lishi kerakligi haqida fikr bildirgan. Alloma oilada boshlangan mehnat tarbiyasini maktabda ta'lim bilan birga hunar o'rgatishga bog'lab davom ettirish zarurligini alohida ta'kidlagan. U mehnat va kasb-hunarning vorislik asosida avloddan-avlodga meros bo'lib o'tishini sinchkovlik bilan o'rgangan va insonlarning hunarmandchilik faoliyatlarini yuqori baholagan. Serqirra faoliyat murakkab mehnatni, chuqur bilimni talab qilish barobarida, hunarmand ustalar orasida ixtirochilikning keng tarqalishiga zamin yaratgan.

Bu mulohazalardan anglashilib turibdiki, kasb-hunar insoniyat uchun azaldan juda zarur hayotiy vosita bo'lib kelgan. Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiya ishlarini ikki yo'l bilan amalga oshirishni nazarda tutgan. "Amaliy fazilatlar va amaliy san'at, kasb-hunarlar va ularni bajarishga odatlantirish masalasi" ga kelganda, bu odam ikki yo'l bilan hosil qilinadi. Bulardan birinchisi – qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida hosil qilinadi. Malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g'ayrat va intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi yo'l yoki usul – majbur etish yo'li. Bu usul gapga ko'nmovchi qaysar shaharliklar va boshqa sahroiylar xalqlarga nisbatan qo'llaniladi, chunki ular o'z istaklarigacha so'z bilan g'ayratga kiradiganlardan emaslar. Agar ulardan birortasi nazariy bilimlarni o'rgatishga kirishsa, uning fazilati yaxshi bo'ladi. Kasb-hunarlarini va juz'iy san'atlarni egalashga intilish bo'lmasa, bunday odamlarni majbur etmaslik kerak. Chunki shahar xalqlariga tarbiya berishdan maqsad – ularni fazilat egasi qilish va san'at ahllariga aylantirishdir ^[3].

Forobiyning fikricha, insonning kasb-hunar va san'atdagi fazilatiga kelsak, bu fazilat tug'ma emasdur, aks holda uning fikru fazilatida mutlaqo kuch va ulug'lik bo'lmas edi. Agar kasb-hunar fazilati tug'ma bo'lganda, podshohlar ham o'zlari ishlab va harakat qilib emas, balki podshohlik ularga faqat tabiiy ravishda muyassar bo'lgan, tabiat talab qilgan tabiiy majburiy bo'lib qolgan bo'lardi.

Buyuk qomusiy olim sifatida barcha hodisalarning mohiyatini ilmiy jihatdan ochib berishga harakat qilgan sharq mutafakkirlaridan biri – Abu Ali Ibn Sino hisoblanadi. Uning pedagogik-psixologik qarashlari ilmiy asosda qurilgan bo'lib, bolaning fe'l-atvori va tasavvurlarini shakllantirishda umuminsoniy g'oyalarni qo'llashni targ'ib qilgan. Shuningdek, murabbiy va ota-onalarga bolani qattiq tan jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali voyaga yetkazish ma'qulligini ko'rsatgan.

Mutafakkirning "Donishnoma", "Risolai ishq", "Uy xo'jaligi", "Tib qonunlari" asarlari mamlakatimiz xalqlari odob-axloq psixologiyasi va tabobat ilmi olamida alohida o'rin tutadi. Abu Ali Ibn Sino o'z asarlarida kishilarni halol mehnat qilishga, mehnatning hayot uchun eng zarur omil ekanligini ta'kidlaydi. "Tadbiri manozil" asarida barcha jamiyat a'zolarini dehqonchilik, hunarmandchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib, xalqqa foyda keltirishlarini uqtiradi.

Ibn Sinoning fikricha, mehnatsiz hayot kechirish kishini jismoniy va ruhiy tomondan ezadi. Bu yomon oqibatlariga olib keladi. Shuning uchun ota-onalar o'z bolalariga yoshligidan boshlab mehnat tarbiyasini berishlari zarur. Uning fikricha, bolaga yoshligidan boshlab ma'lum bir kasbni o'rgatish lozim. Chunki bola kasb-hunarni ma'lum darajada o'zlashtirib bo'lgandan so'ng uni halol mehnat bilan mustaqil hayot kechirishga o'rgatish kerak ^[4]. Shuningdek, Abu Ali Ibn Sino kasbiy faoliyatning inson organizmiga ta'siri masalasiga ham alohida e'tibor

qaratib, masalan, ko'p terlash bilan kechadigan og'ir jismoniy mehnat odamning ayrish-chiqarish tizimi faoliyatiga to'sqinlik qilishini ta'kidlaydi [6].

Ahmad Donish, Amir Temur, Abdurahmon Jomiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida turli kasblarga oid ko'plab durdona fikrlar bayon etilgan.

Ahmad Donish o'zining ta'lim-tarbiya, axloq va nafosatga oid fikr-mulohazalari bilan XIX asrda shuhrat qozongan. U o'qituvchilik kasbi haqida qimmatli mulohazalar bildirgan. Ahmad Donish kasb tanlash, kasbga yo'naltirish va kasb egalari haqidagi fikrlarida axloq masalasiga katta e'tibor bergan. U o'qituvchini talabalarga kuchli ta'sir etuvchi shaxs deb biladi. Uning fikricha, o'qituvchining axloqiy qiyofasi yosh avlod manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishi kerak.

Ahmad Donish o'qituvchi kasbga nisbatan jiddiy talab qo'yadi. U go'zal axloqlilik va chuqur bilimdonlikni o'qituvchining eng yuksak sifati deb biladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va ularning kelajakda o'z kasbiy o'rniga ega bo'lishida buyuk ajdodlarimizning ma'naviy meroslaridan keng foydalaniladi. Qadriyatlarga sodiqlik va milliy urf-odatlariga hurmat bilan yondashish bu jarayonda asosiy o'rin tutadi. Shu jumladan, Kaykovusning "Qobusnoma" asari alohida ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy-tarbiyaviy asar sifatida muhimdir. Ushbu asar o'quvchi-yoshlarda kasb-hunarga yo'naltirishning metodik vositasi sifatida xizmat qiladi.

"Qobusnoma" asari asosida kasb-hunar tanlash, uni hayotimizga tadbiiq etish va ma'naviy ozuqa olish imkoniyati mavjud. Asarda keltirilgan pand-u hikmatlar va keng mushohadaga sabab bo'luvchi hikoyatlar orqali o'quvchilarda kasb motivlari va kasbga moyillik ko'nikmalari rivojlantiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kaykovusning "Qobusnoma" asarining oltinchi bobi – "Hunar afzunlig'i bilan baland qadr va oliy tab' bo'lmoq zikrida" deb nomlangan bo'lib, ushbu bobda muallifo'zining kerakli va qimmatli pand-u nasihatlarini keltirib o'tgan [6]: "Ey farzand, ogoh bo'liki, hunarsiz kishi hamisha foydasiz bo'lur va hech kishiga naf (foйда) keltirmas. Bilur-sanki, tikanli butaning tanasi bordur, ammo soyasi yo'qdir. Hunarsiz kishi ham tikanli butaga o'xshab na o'ziga va na o'zgaga foyda keltirur" [7].

Haqiqatan ham, muallif hunarsiz insonni bejizga tikanli butaga o'xshatmagan. Chunki tikanli buta na o'ziga va na o'zgaga foyda keltiradi. Shuningdek, buyuk mutafakkirning asarlarida ham kasb-hunarga o'rgatish, inson o'zlashtirib kasb-u koriga aylantirgan faoliyat turlari haqida ko'plab manbalarda uchratishimiz mumkin. Xususan, "Farzandlarga odob-hunar o'rgatmak merosdur", – deb nasihat qilinadi Kaykovusning "Qobusnoma" asarida.

"Sen odob, hunar va donishni o'zingdan meros qilgin, toki uning haqqini bajo kelturmish bo'lgaysan". Chunki xos kishilarning farzandlariga odob va hunardan yaxshiroq meros yo'qdir. Oliy xaloyiqning farzandlariga xirfa (savdo hunari), peshva (kasb) din yaxshiroq meros yo'qdir. Agar xos odamlarning farzandlari yuz hunar bilsa-yu, lekin hech kasbni bilmasa, bu ayb emasdur. Hunar esa bir kun ishga yarashgusidir.

Kaykovus o'z qarashlarida barcha donish (ilm) va hunarning sarmoyasini quyidagi mezonlarda deb biladi:

Kasb – arab. kasb – biror narsani o'rganish, egallash, foyda, hunar, mashg'ulot. Kasb – maxsus tayyor-garlik va ish tajribasi natijasida ma'lum bir sohada kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun nazariy bilimlar majmuasini, amaliy ko'nikma va malakalarni egallagan, shu borada jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va yuridik huquqlarni ta'minlaydigan insoniy mehnat faoliyatining turi.

Kasb – kishining mehnat faoliyati, doimiy mashg'ulot, ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat va tajribani talab etadi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktab muassasalarida faoliyat olib borayotgan amaliyotchi psixologlar maktab o'quvchilari bilan kasb tanlash va kasbga yo'naltirish borasida turli xil so'rovnomalar, masalan, "Maktabdagi kasblar", "Mening kelajagim" nomli so'rovnomalar, "Kasb tiplarini aniqlash" savolnomalari, "Kasblar zanjiri" kabi amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda.

Shu bilan bir qatorda, maktab o'quvchilariga tanlangan kasbga shaxsning moyilligi, layoqati va zarur bo'lgan sifatlariga oid ma'lumotlar ham muntazam berib borilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarning kasb tanlashga oid bilim va ko'nikmalari diagramma va jadvallar yordamida tahlil qilinishi natijasida, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish ishlari ulardagi qiziqish va qobiliyatlarni hisobga olgan holda maqsadga muvofiq tashkil etilishi aniqlangan. Bunday mashg'ulotlarda muntazam ishtirok etuvchi o'quvchilarning umummehnat bilim va ko'nikmalari hamda umumta'lim fanlaridan o'zlashtirish darajasi boshqa o'quvchilarga nisbatan yuqori bo'lishi kuzatiladi. Tajriba-sinov natijalariga

ko'ra, kasb-hunarga yo'naltirish tizimida quyidagilar muvaffaqiyat garovi hisoblanadi: kasb-hunarga yo'naltirish tizimida kasbiy tarbiyani tarbiyalanuvchi faoliyatida oliy ijtimoiy qadriyat sifatida tan olish, har bir bola, o'smir va yoshlarning o'ziga xosligini hurmatlash, ularning ijtimoiy va huquqiy erkinliklarini inobatga olish; o'quvchi yoshlarda qiziqish, moyillik va qobiliyatlar uyg'unligini qaror toptirish; kasbiy tarbiya jarayonida uzluksizlikni ta'minlash va turli yoshdagi bolalarni qamrab olishga alohida e'tibor qaratish. Ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ushbu asar orqali o'quvchi-yoshlarda ajdodlarimizning boy ilmiy merosidan foydalanish imkoniyatlari bilan bir qatorda, kasb tanlashda e'tibor qaratish lozim bo'lgan pand-u nasihatlar va tavsiyalar bilan tanishish mumkin. Shu sababli, o'quvchilarda kasb tanlash jarayonida ushbu asarni namuna sifatida tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. Ajdodlarimiz o'z asarlarida yoshlarning kasbiy mehnat ta'limi va tarbiyasiga katta e'tibor berganlar. Ular kasb-hunar ta'limiga ta'lim va tarbiyaning zaruriy tarkibiy qismi sifatida qaragan va uni aqliy, jismoniy hamda ma'naviy tarbiya bilan birga olib borish zarur, deb hisoblaganlar. Yoshlarni qobiliyatlari va moyilliklarini hisobga olib, jiddiy o'ylab mehnat turini tanlash haqida pand-u nasihatlar berishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 8-iyundagi PQ-5140-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5449377>
2. A.I. Avazboyev, Y.U. Ismadiyorov. "Kasbiy pedagogika". Toshkent: 2014. 45-bet.
3. K. Hashimov, S. Nishonova. "Pedagogika tarixi". Toshkent: 2005. 89-bet (83-bet).
4. K.I. Otamirzayeva. "Sharq mutafakkirlari mehnat tarbiyasi". "Scientific" jurnal, Toshkent: 2021, 310-bet.
5. Kaykovus. "Qobusnoma". Toshkent: "O'qituvchi" NMIU, 2019. 32-, 37-bet.
6. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri". Toshkent: "Fan", 2008. 78-bet.
7. Abu Ali ibn Sino. "Tadbiri manozil". Toshkent: "Fan", 1982. 64-bet.
8. Ahmad Donish. "Ta'lim va tarbiya haqida risola". Toshkent: "Sharq", 2005. 52-bet.
9. Sharq mutafakkirlari. "Mehnat tarbiyasi va kasbiy mahorat". Toshkent: "Ma'naviyat", 2017. 112-bet.
10. S. Nishonov. "O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda pedagogik va psixologik yondashuvlar". Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020. 96-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.